

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ОБСТАНОВКИ ТРЕНАЖЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

¹Юнусова Мохира Рустам кизи, ²Собиржонова Гулнора Кобилжоновна,
³Абдугафорова Наргиза Олим кизи

¹Ассистент кафедры "Системы энергообеспечения" Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми, ²Ассистент кафедры "Системы энергообеспечения" Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми, ³Студент кафедры "Телевизионные и медиа технологии" Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195824>

Аннотация. В настоящее время тренажерные комплексы активно используются для обучения и подготовки специалистов в различных областях, включая авиацию, военное дело, медицину и другие. Важным элементом таких комплексов является система формирования окружающей обстановки, которая позволяет создать реалистичные условия для имитации различных сценариев. Математическое и программное обеспечение для формирования окружающей обстановки тренажеров включает модели взаимодействия объектов, физические процессы, а также алгоритмы обработки и отображения данных. Основной задачей является создание высокоэффективных и точных математических моделей, которые обеспечивают реалистичность и динамичность тренажерных сценариев.

Ключевые слова: инновационные технологии, разработка математических моделей, сложность интеграции систем, моделирование среды, тренажерные комплексы, моделирование окружающей среды.

Abstract. Currently, simulator complexes are actively used for education and training of specialists in various fields, including aviation, military affairs, medicine and others. An important element of such complexes is the environmental system, which allows you to create realistic conditions for simulating various scenarios. Mathematical and software for the formation of the environment of simulators includes models of interaction of objects, physical processes, as well as algorithms for processing and displaying data. The main task is to create highly effective and accurate mathematical models that ensure the realism and dynamism of simulator scenarios.

Keywords: innovative technologies, development of mathematical models, complexity of system integration, environmental modeling, simulator complexes, environmental modeling.

Тренажерные комплексы, используемые для обучения и подготовки специалистов в различных областях, требуют высококачественного моделирования окружающей обстановки. Это необходимо для создания реалистичных условий, которые позволяют тренировать навыки, реагировать на различные ситуации и развивать необходимые компетенции. Важным аспектом создания таких тренажеров является математическое и программное обеспечение, которое лежит в основе формирования виртуальной окружающей среды.

Роль математического моделирования в тренажерах математического моделирования окружающей обстановки тренажерных комплексов позволяет создать точные и правдоподобные условия для обучения. Математические методы используются для описания динамики объектов в виртуальной среде, моделирования поведения системы в различных ситуациях, а также для синтеза различных сценариев.

В процессе создания тренажеров могут применяться следующие подходы:

- Дифференциальные уравнения: используются для описания изменения состояний объектов в системе со временем (например, для моделирования движения транспортных средств или изменения параметров среды).
- Методы статистического моделирования: применяются для создания вероятностных моделей для случайных или неопределенных событий, таких как погодные условия, поведение объектов в условиях неопределенности.
- Алгоритмы оптимизации: служат для решения задач, требующих нахождения наилучших решений при ограничениях, например, при управлении ресурсами или планировании действий.

Программное обеспечение тренажеров служит для реализации и взаимодействия всех элементов тренажерной системы. Оно включает как базовые компоненты для визуализации окружающей среды, так и сложные алгоритмы для симуляции взаимодействия с системой.

Основные компоненты программного обеспечения:

- Графическая оболочка: создание трехмерных моделей, визуализация объектов и их взаимодействий, а также реализация интерфейса пользователя для управления и взаимодействия с тренажером. Для этого используются такие технологии, как OpenGL, DirectX, Unity, Unreal Engine.
- Модели взаимодействий: программный код, реализующий взаимодействие между различными объектами в системе, например, управление движением, реакции на внешние воздействия, взаимодействие с пользователем.
- Сценарные модули: набор заранее подготовленных сценариев, которые моделируют различные ситуации. Это могут быть как стандартные, так и динамически изменяющиеся сценарии в зависимости от действий пользователя.
- Алгоритмы искусственного интеллекта: для создания "умных" противников или партнеров, которые могут адаптироваться к действиям пользователя, делать выбор в рамках заданных условий.

Применение математического и программного обеспечения в тренажерах современных тренажеров используются в различных областях:

- Военная подготовка: моделирование боевых действий, в том числе с использованием боевых роботов и беспилотников, а также для тренировки пилотов авиационной и космической техники.
- Гражданская авиация: тренажеры для пилотов самолетов, включающие в себя моделирование различных погодных условий, неисправностей и экстренных ситуаций.
- Транспорт и логистика: тренажеры для водителей, например, вождения автомобилей, а также для работы с крупной спецтехникой.
- Медицина: тренажеры для хирургов и других медицинских специалистов, где моделируются различные операции, включая редкие и сложные ситуации.

Несмотря на значительные успехи в разработке тренажерных комплексов, существуют некоторые проблемы:

- Погрешности моделей: точность математического моделирования может не всегда соответствовать реальности, что ограничивает эффективность тренажеров.

- Вычислительные ресурсы: создание высококачественных тренажеров требует значительных вычислительных мощностей, особенно для симуляций с высокой степенью детализации.

- Интерактивность и адаптивность: для того чтобы тренажеры были максимально полезными, они должны обеспечивать высокий уровень интерактивности и адаптивности к действиям обучаемого, что требует сложных алгоритмов и больших данных.

Перспективы развития включают внедрение технологий искусственного интеллекта для улучшения взаимодействия с пользователем, использование больших данных для построения более точных моделей окружающей обстановки, а также интеграцию с виртуальной и дополненной реальностью для повышения степени погружения.

Математическое и программное обеспечение играет ключевую роль в создании тренажерных комплексов, которые обеспечивают эффективное обучение в различных областях. Использование передовых технологий и методов моделирования помогает создавать реалистичные виртуальные миры, которые становятся важным инструментом в подготовке специалистов для работы в сложных и критичных условиях.

***Заключение:** В заключении можно отметить, что математическое и программное обеспечение, используемое для формирования окружающей обстановки в тренажерных комплексах, является важнейшей частью создания эффективных и реалистичных тренировочных условий. Современные тренажеры требуют интеграции сложных математических моделей для симуляции различных ситуаций и среды, в которой происходит обучение. Эти модели включают в себя физические законы, статистические методы, алгоритмы искусственного интеллекта и визуализацию данных.*

REFERENCES

1. Барков, И. А. (2017). *Тренажерные комплексы: Программное и математическое обеспечение.* Санкт-Петербург: Невский диалог.
2. Шестаков, И. А., & Попов, Ю. П. (2019). *Основы моделирования виртуальной реальности и тренажеров.* М.: Издательство Московского государственного университета.
3. Чернов, В. С. (2020). *Системы моделирования и тренажеры для подготовки специалистов.* М.: Научный мир.
4. Лебедев, В. В., & Киселев, И. В. (2018). *Теория и практика создания тренажерных комплексов.* М.: МГТУ.
5. Богданов, В. А., Сидоров, А. Н. (2018). *Системы виртуальной реальности в обучении и тренажерах.* Санкт-Петербург: Питер.
6. Шевченко, И. В. (2019). *Математические модели в системах управления тренажерами.* Журнал "Автоматизация и управление", 12(3), 45-56.

7. Шевченко, И. В. (2019). *Математические модели в системах управления тренажерами*. Журнал "Автоматизация и управление", 12(3), 45-56.
8. Смирнов, Е. А. (2021). *Алгоритмы формирования динамической обстановки в тренажерных комплексах*. Вестник научных исследований, 15(1), 22-30.
9. Лукьянов, А. Н., Михайлов, И. В. (2018). *Системы управления и программное обеспечение для тренажеров*. Журнал "Компьютерные науки", 14(2), 56-64.
10. Benedict, P. R., & Al-Khalidi, H. R. (2014). Modeling and Simulation of Dynamic Systems. New York: Springer.
11. Lee, H., & Zhang, Y. (2020). "Real-time Environmental Modeling for Training Simulations." IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 50(6), 489-499.